

O sucesso também se sente? A importância da autoestima e do isolamento social na sua relação com o sucesso académico subjetivo

Ana Paula Ferreira
ISCTE-IUL
Lisboa, Portugal
Ana_Paula_Lago@iscte-iul.pt

Catarina Couto
ISCTE-IUL
Lisboa, Portugal
Catarina_Damiao@iscte-iul.pt

Joana Diegues
ISCTE-IUL
Lisboa, Portugal
Joana_Diegues@iscte-iul.pt

Mafalda Cardoso
ISCTE-IUL
Lisboa, Portugal
Mafalda_Franco_Cardoso@iscte-iul.pt

Sofia Araújo
ISCTE-IUL
Lisboa, Portugal
Sofia_Graca@iscte-iul.pt

Abstract—A preocupação com a Saúde Mental dos estudantes do ensino superior tem sido crescente e é neste contexto que surge o presente trabalho. Assim este estudo explora a relação entre Autoestima, Isolamento Social e Sucesso Académico Subjetivo (SAS), e analisa qual destes indicadores de Saúde Mental prediz de forma mais significativa o SAS, em estudantes do ensino superior em Portugal (N = 651). Foi aplicado um questionário online e realizada uma análise de regressão linear múltipla hierárquica às respostas obtidas. Os resultados demonstraram uma forte associação significativa e positiva entre Autoestima e SAS, sendo este o preditor que mais explica esta relação. O Isolamento Social revelou ter uma moderada associação significativa e negativa com o SAS. Estas relações mantiveram-se estáveis independentemente do Sexo, Nível de Ensino e Nível Socioeconómico. Este estudo é inovador por investigar pela primeira vez, de acordo com o nosso conhecimento, a relação entre estas dois indicadores importantes da Saúde Mental e um construto muito pouco abordado pela literatura, o SAS, com grande relevância para o contexto académico atual. O presente artigo abre caminho para futuras linhas de investigação e estratégias inovadoras, que permitam melhorar os níveis de desempenho, conduzindo consequentemente a níveis mais elevados de Bem-Estar dos estudantes.

Keywords—sucesso académico subjetivo, autoestima, isolamento social, saúde mental, ensino superior, contexto português

I. INTRODUÇÃO

A preocupação com a Saúde Mental dos estudantes do ensino superior tem sido crescente e é neste contexto que surge o presente trabalho, inserido num projeto mais amplo, que visa avaliar o Bem-Estar e a Saúde Mental dos estudantes do ensino superior em Portugal.

O meio académico constitui um processo de transformação complexo e multidimensional, pleno de novos desafios determinantes para o sucesso, que vão além do contexto académico e cognitivo [1].

Desta forma, o Sucesso Académico Subjetivo (SAS) tem-se tornado relevante na investigação em contexto educacional e autores como [2] defendem que a autoperceção de sucesso é crítica para avaliar a experiência académica, independentemente das notas, que são o principal indicador de sucesso.

Este trabalho procura explorar a relação entre as Variáveis Preditoras (VP), Autoestima (AE) e Isolamento Social (IS),

dois indicadores de Saúde Mental, e a Variável Critério (VC), SAS, nos estudantes do ensino superior em Portugal, fornecendo dados que poderão apoiar a criação de estratégias de ensino mais eficazes, que promovem não só o Sucesso Académico, como também a Saúde Mental no meio estudantil.

II. REVISÃO DE LITERATURA

O Bem-Estar é um estado positivo vivenciado pelas pessoas, essencial ao quotidiano e determinado pelas condições sociais, económicas e ambientais. Abrange a qualidade de vida e a capacidade das pessoas contribuírem para a sociedade, mantendo um propósito para as suas vidas [3]. Uma componente importante do Bem-estar é a Saúde Mental, caracterizada por ser mais do que a ausência de perturbações mentais [4].

No presente trabalho abordamos a relação de dois dos indicadores de Saúde Mental, a AE e o IS, com o SAS. Segundo [5], “o sucesso académico pode ser objetivo, em relação a notas e/ou critérios de avaliação, ou subjetivo, segundo a perceção do aluno quanto ao sucesso alcançado”. Clarifica ainda o conceito de SAS, referindo que “pode apresentar dois eixos importantes, (...) um de autoavaliação do sucesso obtido pelo aluno e outro sobre a sua perceção de sucesso ao comparar-se com os resultados obtidos pelos colegas” [5].

Diversos autores como [6], têm desenvolvido estudos sobre o Sucesso Académico Objetivo (SAO), de modo a identificar fatores e estratégias que conduzam os estudantes a atingir os seus objetivos, dada a relevância do desempenho académico para o futuro dos estudantes e das instituições de ensino.

Alguns investigadores como [7] concluíram que existe uma relação entre SAO e SAS, numa amostra grande de estudantes universitários do Canadá, o que reforça a importância de aprofundar o conhecimento sobre SAS. Foi igualmente estabelecida por [8] uma associação entre autoconceito e desempenho escolar, em indivíduos mais jovens. Referência [9] concluiu que os dois tipos de sucesso, objetivo e subjetivo, parecem ser fenómenos relacionados, mas distinguíveis e foi desenvolvida uma escala (*Subjective Academic Achievement Scale - SAAS*), cujos resultados confirmaram esse pressuposto. Concluiu-se ainda que o SAS mediou, na sua totalidade, a relação entre o sucesso em alcançar metas (conceito equivalente a SAO) e a satisfação com a vida, numa amostra de jovens adultos [10]. No entanto,

identificamos um estudo de [11] num contexto muito específico (ensino online, na Malásia, durante a pandemia COVID-19), que não verificou correlação significativa entre as duas dimensões do sucesso.

No que respeita às VP definidas, segundo a literatura, a Autoestima consiste na representação dos sentimentos de autorrespeito e autoaceitação de uma pessoa, ou seja, o valor que um indivíduo atribui a si mesmo, sendo um traço relativamente estável, desenvolvido ao longo da vida [12]. Segundo [13] "A Autoestima assume dois aspetos. Enquanto a autoestima global se refere à avaliação global do valor de um indivíduo, a autoestima específica refere-se à avaliação do indivíduo sobre as suas características e competências em domínios específicos, como relações sociais, a escola e a aparência física.". Também influencia o crescimento pessoal e académico, visto que os indivíduos com elevada AE são mais propensos a estabelecer objetivos e a persistir perante desafios, obtendo um melhor desempenho académico [14]. Apesar destes autores referirem existir uma associação elevada entre AE e resultados positivos a vários níveis, é importante considerar outras perspetivas. Segundo [15], a AE não determina que um indivíduo tenha sucesso interpessoal, bom desempenho e Bem-Estar. A AE foi bastante estudada no contexto académico, nomeadamente na associação com SAO. Contudo, não existe consenso na literatura sobre esta relação. Estudos como [16] concluem que a AE está positivamente associada ao SAO em contexto universitário. Em concordância, [17] revelaram esta mesma associação em contexto de ensino secundário. Contudo, outros autores concluem, inversamente, que é o SAO que tem impacto na AE, em contexto de ensino secundário [18]. Existem ainda estudos que referem não ser possível inferir a existência de relação entre AE e SAO, ou que a mesma é não significativa [19].

Relativamente ao contexto português, a relação entre AE e SAS tem sido insuficientemente estudada. O estudo mais relevante [20] evidenciou que a AE influencia a relação a luno-professor e a luno-a luno, o que posteriormente tem impacto no SAO.

Relativamente a diferenças por sexo, não encontramos literatura que relacione essa variável com SAS. Porém, o estudo [21] reporta a existência de diferenças de sexo ao nível da AE e do SAO, apresentando o sexo feminino maiores níveis de SAO, e o sexo masculino maiores níveis de AE.

A outra VP considerada, o Isolamento Social, caracteriza-se como a ausência voluntária ou involuntária de contacto com outros indivíduos [22], e pelo facto das conexões sociais serem qualitativa e quantitativamente inadequadas [23]. Este construto é composto por duas componentes: Isolamento Social Objetivo, relativo ao tamanho da rede social de um indivíduo, e Isolamento Social Subjetivo, referente ao modo como a qualidade das relações com os outros é percebida [24]. No presente estudo, o IS assumiu-se como subjetivo, e foi operacionalizado com uma escala de solidão, de acordo com a maioria da literatura onde esta variável (IS subjetivo) é frequentemente identificada como sinónimo de solidão [25].

O IS é um construto bastante estudado relativamente à relação com SAO. Em contexto educacional, segundo [26], a solidão está associada a um pior desempenho em tarefas de memória e a baixo SAO, e estudantes que reportam níveis mais altos de solidão têm maior probabilidade de obterem notas mais baixas. Pessoas com maior solidão

tendencialmente percebem as tarefas como mais difíceis do que a realidade, resultando numa redução do esforço disponibilizado para a tarefa, assim como a sua persistência, levando a piores resultados [27]. Concluiu-se ainda que o IS está associado a menor desempenho académico e maiores taxas de desistência em estudantes universitários [28]. A literatura é escassa relativamente à relação entre este construto e SAS.

A pesquisa de informação sobre a relação entre as VP (AE e IS) assume particular interesse, devido à sua potencial influência conjunta no SAS. Um estudo longitudinal conduzido por [29] revelou que níveis elevados de solidão entre estudantes universitários estavam associados a uma redução da AE ao longo do tempo, ou seja, quanto maior era a solidão sentida no início do estudo, mais baixa tendia a ser a AE. Estes resultados sugerem que a solidão pode ser um fator preditivo do declínio da AE, influenciando negativamente a percepção pessoal e a capacidade de enfrentar os desafios a nível académico [29].

Complementarmente, [30] encontraram uma forte correlação negativa entre solidão e AE em estudantes universitários. Estes autores observaram que os indivíduos que experienciam elevados níveis de solidão tendem a relatar AE mais baixa, sugerindo que se tornam mais sensíveis às suas falhas percebidas e a sentimentos de inadequação. O presente estudo é inovador por permitir colmatar a reduzida investigação sobre os fatores que influenciam o SAS que, pela sua relação com o SAO, poderá contribuir de forma prática, ainda que indireta, para que se possam atingir níveis mais elevados de resultados quantificáveis que continuam a ser o principal foco do sistema educativo. É igualmente importante o estudo destes construtos em conjunto, visto que a grande maioria dos autores tem vindo a estudar o SAO, dada a relevância para o sistema educativo de se obter Sucesso Objetivo tanto ao nível das oportunidades de acesso ao Ensino Superior, como em termos de oportunidades de entrada no mercado de trabalho e sucesso profissional. Para as instituições de ensino, o Sucesso Objetivo é também um construto relevante, visto estar estreitamente ligado aos *rankings* e avaliações a que são submetidas. Relativamente ao Sucesso Subjetivo, existe pouca literatura que aborde os diversos aspetos deste construto, de acordo com o nosso conhecimento, em particular sobre a relação simultânea entre AE, IS e SAS, no contexto do ensino superior português.

Deste modo, a questão de investigação definida foi "Será que a AE e o IS estão relacionados com o SAS?", sendo as hipóteses:

H1 - "A AE tem uma associação positiva com o SAS."

H2 - "O IS tem uma associação negativa com o SAS."

H3 - "A AE é um preditor com maior peso do que o IS face ao SAS."

H4 - "As associações verificam-se independentemente do Nível de Ensino, do Sexo e do Nível Socioeconómico."

III. MÉTODO

Esta investigação foi desenvolvida com um design correlacional, de modo a estudar a relação das Variáveis Predictoras, AE e IS, relativamente à Variável Critério, SAS.

A. Participantes

Este estudo contou com uma amostra inicial robusta de 1424 indivíduos. Foram aplicados como critérios de inclusão: participantes maiores de 18 anos de idade, boa compreensão da língua portuguesa, frequência o ensino superior em Portugal. Como critérios de exclusão consideraram-se: a falta de resposta a algum dos itens das escalas das variáveis SAS, AE e IS, às perguntas das covariáveis definidas. Daí resultaram 651 respostas (71% sexo feminino), com idades compreendidas entre 18 e 58 anos ($M = 21.71$; $DP = 5.16$) e nível médio socioeconómico de seis ($M = 6.35$; $DP = 1.44$), numa escala de 1 (nível mais baixo da escala social) a 10 (nível mais alto da escala social). Destas, 79% eram estudantes de licenciatura, 20% de mestrado e 1% de doutoramento.

B. Materiais

O inquérito por questionário utilizado foi composto por um conjunto de escalas previamente definidas, referentes a diversos construtos, e também incluiu questões sociodemográficas.

O SAS foi operacionalizado através da *Escala Percepção de Sucesso Académico* (EPSA) [5]. É composta por nove itens, dos quais oito itens para avaliar Percepção de Sucesso Académico (PSA) (e.g. “Estou satisfeito/a com o progresso da minha aprendizagem nesta faculdade.”) e um para avaliar o sucesso comparado (retirado devido a apresentar uma escala diferente dos restantes itens). Estes itens foram medidos por uma escala tipo Likert de 1 (Muito Insatisfeito) a 5 (Muito Satisfeito), com uma boa consistência interna ($\alpha = 0.89^1$) [36].

Para a AE foi utilizada a *Escala Rosenberg Self-Esteem Scale* (RSES) ([12] citado por [31]), traduzida e validada para a população portuguesa por [31]. É composta por 10 itens (e.g. “Sinto que tenho algumas boas qualidades.”) medidos por uma escala tipo Likert de 1 (Discordo Fortemente) a 4 (Concordo Fortemente), com cinco itens invertidos, em que os valores mais elevados correspondem a maior AE. Apresenta uma boa consistência interna ($\alpha = 0.79$) [36].

O IS foi operacionalizado com a *Escala UCLA Loneliness Scale* (ULS-6) traduzida e validada para a população portuguesa por [32], é uma versão reduzida da *Escala UCLA Loneliness Scale* ([33], citado por [32]). É composta por seis itens (e.g. “Sinto-me excluído(a).”) medidos por uma escala tipo Likert de 1 (Nunca) a 4 (Sempre), e com um item invertido, sendo que valores mais elevados correspondem a um maior IS. Apresenta uma boa consistência interna ($\alpha = 0.82$) [36].

C. Procedimento

O presente estudo integra-se no Programa *ACCES [Acessibilidade, Cooperação e Conexões para a promoção da Saúde Mental no Ensino Superior]* a nível nacional sobre Bem-Estar e Saúde Mental no ensino superior, concretamente no Projeto *BeWell-ISCTE* que visa a promoção dos mesmos junto dos estudantes do ISCTE-IUL.

Para proceder à recolha dos dados, utilizou-se um questionário online a partir do *software Qualtrics*, com duração prevista de 17 minutos, tendo sido disseminado de 1 a 23 de Abril, através de um link online nas redes sociais (*Instagram e WhatsApp*), e a contactos particulares, a quem solicitámos a divulgação a outras pessoas elegíveis. Deste

modo, a técnica de amostragem foi não probabilística por conveniência e bola de neve.

D. Considerações Éticas

No início do preenchimento, disponibilizou-se aos participantes o consentimento informado, explicitando a importância da sua participação para o avanço do conhecimento científico e o carácter voluntário da mesma, com possibilidade de desistência sem justificação. Garantiu-se o anonimato e a utilização exclusiva dos dados para tratamento estatístico. A parte final do questionário incluiu o *debriefing*, com o esclarecimento dos objetivos do estudo e a disponibilização de contactos a quem recorrer em caso de necessidade, dúvida, interesse sobre os resultados ou comentários, bem como agradecimentos finais pela participação.

Relativamente ao parecer ético, a Comissão Especializada de Ética de Psicologia da Escola de Ciências Sociais e Humanas do ISCTE-IUL aprovou o pedido prévio do estudo, com o parecer Psi_86/2024.

E. Análise Estatística

As análises estatísticas foram realizadas com recurso ao *software da IBM - Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*, versão 29. Estabeleceu-se um nível de significância de 0.05 para todas as análises.

A covariável Nível de Ensino, que inicialmente tinha 11 níveis, foi recodificada em três níveis (Licenciatura, Mestrado e Doutoramento). Posteriormente codificámos as covariáveis Sexo e Nível de Ensino como variáveis *dummy* tendo a literatura como referência. Para a covariável Sexo tomou-se como grupo de referência o sexo masculino [34] e para o Nível de Ensino, assumiu-se como referência os estudantes de Licenciatura [35].

Seguidamente, procedeu-se à análise descritiva dos participantes, considerando as covariáveis Idade e Estatuto Socioeconómico como variáveis contínuas, e o Sexo e o Nível de Ensino como variáveis categóricas.

Após isso, foi analisada a confiabilidade das escalas e construíram-se as variáveis compósitas de PSA (através da média), com uma excelente confiabilidade ($\alpha = 0.91$), de AE (através da soma), com uma excelente confiabilidade ($\alpha = 0.91$) e de IS (através da soma), com uma boa confiabilidade ($\alpha = 0.86$), com as respetivas análises descritivas associadas. Foram analisadas as correlações e o respetivo gráfico.

Finalmente, foi realizada uma regressão linear múltipla através do método hierárquico, com dois blocos, pelo método *Enter*. No primeiro bloco, consideraram-se as covariáveis de forma a controlar os seus efeitos, tendo sido introduzidas no segundo bloco as VP.

IV. RESULTADOS

A designação PSA utilizada nas análises estatísticas e *outputs* dos resultados, corresponde à variável de SAS referida nesta secção.

A. Estatística Descritiva

As estatísticas descritivas das três variáveis principais encontram-se na Tabela 1.

¹ Alfa de Cronbach da escala completa é de 0.84, sendo que após retirar a subescala de sucesso comparado é de 0.89

Tabela 1

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS VARIÁVEIS INCLUÍDAS NO MODELO

Variáveis	n	Min.	Máx.	M	DP	Skew.		Kurt.	
						Estat.	Erro Padrão	Estat.	Erro Padrão
1. PSA	651	1.00	5.00	3.70	0.84	-0.67	0.10	0.01	0.19
2. AE	651	13.00	40.00	28.65	6.00	-0.01	0.10	-0.54	0.19
3. IS	651	6.00	24.00	12.52	4.00	0.27	0.10	-0.59	0.19

A amostra apresenta valores relativamente elevados de SAS ($M=3.70$; $DP=0.84$) e de autoestima ($M=28.65$; $DP=6$), visto que se encontram acima da média, e valores baixos de IS ($M=12.52$; $DP=4$).

O IS apresenta uma distribuição ligeiramente assimétrica à direita ($Skew=0.27$), o que sugere que alguns participantes têm valores mais altos nesta escala. O SAS apresenta uma distribuição moderadamente assimétrica à esquerda ($Skew=-0.67$), o que indica que mais participantes tenderam a avaliar o seu sucesso como alto.

Os valores de assimetria e curtose estão dentro dos limites aceitáveis, o que indica que as distribuições estão próximas da normalidade e que a amostra é relativamente homogênea.

B. Resultados das Correlações

Todas as correlações de Pearson entre as VP e a VC mostraram-se significativas, tendo sido encontrada uma relação forte positiva entre a AE e SAS ($r(649) = 0.53$, $p < 0.001$) [36]. Foi também observada uma relação moderada negativa entre o IS e o SAS: $r(649) = -0.38$, $p < 0.001$ [36].

Foi ainda encontrada uma relação negativa forte entre as duas VP, IS e AE ($r(649) = -0.57$, $p < 0.001$) [36], tendo sido a mais forte das analisadas (Tabela 2).

Tabela 2

CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS INCLUÍDAS NO MODELO

Variáveis	M	DP	1	2	3
1. PSA	3.70	0.84	-	-	-
2. AE	28.65	6.00	0.53***	-	-
3. IS	12.52	4.00	-0.38***	-0.57***	-

*** $p < 0.001$

C. Resultados da Regressão

O primeiro modelo, considerando somente as covariáveis, explicou significativamente apenas 8,3% da variância no SAS ($R^2=0.08$). O segundo modelo tem uma capacidade explicativa bastante superior e estatisticamente significativa do SAS: $F(6;644) = 49.51$; $p < 0.001$.

Após a introdução das variáveis AE e IS no modelo observou-se que estas explicam aproximadamente mais 23,30% da variância da VC ($R^2_{Change} = 0.23$). Embora o modelo explique 31,60% ($R^2=0.32$) da variação do SAS, após ajustar para o número de preditores, a variância efetivamente explicada é ligeiramente inferior: 30,90% ($R^2_{Ajustado} = 0.31$) (Tabela 3).

Neste seguimento, a H4 foi também confirmada, visto que as covariáveis têm pouco poder explicativo, como evidenciado no primeiro modelo ($R^2=0.08$).

Conforme previsto pelas H1 e H3, a AE foi um preditor significativo do SAS, $\beta = 0.44$, $t(644) = 10.86$, $p < 0.001$, tendo sido o preditor com maior peso no modelo final. O aumento de 1 ponto na pontuação da AE corresponde a um aumento de 0.06 na pontuação de SAS, $B = 0.06$, 95% IC [0.05; 0.07]. Em conformidade com a H2, o IS foi também um preditor significativo da VC: $\beta = -0.11$, $t(644) = -2.83$, $p = 0.005$, sendo que o aumento de um ponto IS corresponde a uma diminuição de 0.02 na pontuação de SAS $B = -0.02$, 95% IC [-0.04; -0.01].

O Nível Socioeconómico foi um preditor significativo no primeiro modelo. A covariável Sexo foi apenas significava no segundo modelo. A covariável Nível de Ensino (Mestrado) foi significativa em ambos os modelos. Ser do sexo feminino corresponde a um aumento de 0.14 na pontuação de SAS, $B = 0.14$, $t(644) = 2.25$, $p = 0.03$. No segundo modelo verificou-se que ser estudante de mestrado corresponde a um aumento de 0.28 na escala de PSA ($B = 0.28$, $t(644)$, $p < 0.001$) (Tabela 4).

Tabela 3

RESUMO DO MODELO DE REGRESSÃO HIERÁRQUICA

Modelo	R	R ²	R ² _{Ajustado}	SE	R ² _{Change}	Mudança F	df1	df2
1	0.23	0.08	0.08	0.80	0.08	14.61***	4	646
2	0.56	0.32	0.31	0.69	0.23	109.49***	2	644

*** $p < 0.001$ **Tabela 4**

PRINCIPAIS RESULTADOS DO MODELO DE REGRESSÃO HIERÁRQUICA

Modelo		B	SE	β	t	sig	IC (95%)	
							Limite inf.	Limite sup.
1	(Constante)	2.82	0.15	-	18.60	<0.001	2.52	3.12
	Mestrado	0.37	0.08	0.18	4.77	<0.001	0.22	0.53
	Nível Socioeconómico	-0.12	0.02	0.21	5.48	<0.001	0.08	0.16
2	(Constante)	1.93	0.27	-	7.25	<0.001	1.41	2.46
	Mestrado	0.28	0.07	0.13	4.07	<0.001	0.14	0.41
	Sexo	0.14	0.06	0.07	2.25	0.025	0.02	0.25
	Autoestima Social	0.06	0.01	0.44	10.86	<0.001	0.05	0.07
3	Isolamento Social	-0.02	0.01	-0.11	-2.83	0.005	-0.04	-0.01
	Autoestima Social	0.06	0.01	0.44	10.86	<0.001	0.05	0.07

Foram feitas análises para confirmar os pressupostos, incluindo testes à normalidade, sendo que o pressuposto da normalidade dos erros foi violado. No entanto, como a assimetria se encontrava dentro do limite aceitável (-2; 2) e a amostra era grande, considerou-se que a qualidade dos dados era adequada para que a análise de regressão fosse válida.

Foi usado um critério de três desvios-padrão para identificação de *outliers*, tendo sido detetados quatro *outliers*. Após a remoção do *outlier* com valor mais elevado/com resíduo standardizado mais elevado, foi realizada uma nova análise de regressão, não tendo havido um incremento significativo nos resultados, pelo que foi mantida a análise inicial.

V. DISCUSSÃO

Este estudo teve como principais objetivos analisar a existência de uma relação entre AE, IS e SAS, bem como analisar qual destes indicadores de Saúde Mental influencia de forma mais significativa o SAS. As hipóteses previamente definidas foram todas confirmadas. Conforme o esperado na H1, a AE está positivamente correlacionada com o SAS. Tal como o esperado na H3, a AE e é a VP com mais peso. Por outro lado, o IS está negativamente correlacionado com o SAS, em conformidade com a H2. As associações das hipóteses anteriores verificam-se independentemente do Grau de Ensino, do Sexo e do Nível Socioeconómico, conforme a H4.

Verificou-se ainda uma forte relação negativa entre as duas VP ($r(649) = -0.57, p < 0.001$), sendo a associação mais forte registada (Cohen, 2016 [36]). Este resultado reforça a pertinência na escolha destas duas variáveis, permitindo-nos concluir que não são redundantes e explicam dimensões diferentes.

Estatisticamente, o modelo possui uma capacidade explicativa moderada ($R_{Ajustado}^2 = 0.31$) [36] o que, em termos práticos, é bastante satisfatório, visto terem sido consideradas duas VP para explicar um construto tão amplo (SAS), que pode ser influenciado por diversos fatores.

A capacidade preditiva é moderada ($SE = 0.70$) [36], visto que contabilizando o erro padrão, e tendo em conta a escala de 1 a 5, a pontuação prevista não será muito diferente da pontuação real. Contudo, era esperado devido à dimensão da amostra que o erro padrão da estimativa fosse mais reduzido.

A maioria das investigações que têm vindo a abordar o SAO, descrevem uma relação positiva, ainda que controversa, entre AE e SAO, e uma relação negativa entre IS e SAO. No presente estudo retiraram-se conclusões semelhantes relativamente ao SAS. Referência [35] menciona que “tradicionalmente a vertente quantitativa, mais objetiva assume o desempenho académico (...) como elemento primordial [na] investigação, sendo há muito tempo considerado como sinónimo de sucesso”. Tal como [5], [37] consideram que para além dos resultados objetivos, a satisfação subjetiva em relação aos resultados obtidos é também um indicador de sucesso. Os resultados serão o mais ou menos satisfatórios em função das expectativas dos alunos. Nesse sentido, alargar o conceito de sucesso, aprofundando o estudo do SAS, parece adicionar novas perspetivas, para que alunos e instituições possam atingir mais facilmente as suas metas. O presente estudo é inovador, não só pela reduzida investigação sobre as perspetivas qualitativas e subjetivas do

sucesso, mas também por responder a posições assumidas por alguns autores como [38], que referem ser necessário dar maior ênfase aos fatores de desempenho percebidos para uma avaliação sólida da eficácia na escola.

Um outro ponto forte deste estudo é o facto de não existirem outros trabalhos científicos, de acordo com o nosso conhecimento, sobre a relação simultânea entre AE, IS e SAS, o que reforça a relevância destes resultados, até mesmo pela elevada dimensão da amostra.

A. Limitações

Neste campo, podemos referir que a nível metodológico, foi utilizada uma amostra não probabilística por bola de neve, tendo sido excluídos 55% dos participantes. O questionário era muito longo (49 perguntas) o que pode ter contribuído para a desistência de alguns participantes, e para a forma como responderam.

Relativamente à Variável Critério, o SAS foi operacionalizado através da escala EPSA, tendo sido necessário retirar o item nove da escala referente ao sucesso comparado.

Por fim, o IS foi operacionalizado com uma escala de solidão (Isolamento Social Subjetivo) que não corresponde ao construto inicialmente pretendido de Isolamento Social Objetivo.

B. Estudos Futuros

Como referimos este estudo abre campo para investigações futuras, tanto a nível de operacionalização, como em termos da ampliação do conceito de Sucesso Académico.

Relativamente à associação entre SAS e SAO, seria interessante fazer um estudo que permitisse clarificar a relação entre os dois aspetos do sucesso, visto que existe alguma controvérsia sobre este tema [7], [9] e [11].

Considerando que a maioria dos autores concorda sobre a existência de uma relação entre SAS e SAO, seria igualmente interessante investigar a associação entre as Variáveis Predictoras, com o SAO como Variável Critério, e assumindo SAS como Variável Mediadora.

Dado que o IS revelou ter pouco poder explicativo no modelo, poderiam ser estudadas outras VP, que juntamente com a AE resultassem num melhor modelo, por exemplo Autoeficácia, Autocompaixão, Motivação, Nível de Stress, Nível de Ansiedade, e que conduza a resultados com maior aplicabilidade prática e relevância para futuras estratégias pedagógicas.

Poderia também ser definido um estudo com desenho longitudinal que permita aprofundar as relações entre as VP e a VC.

A nível metodológico, poderia ser viabilizada a operacionalização de um estudo semelhante com recurso a outros critérios de amostragem (amostra probabilística), e utilizando um questionário mais curto e direcionado para a nossa questão de investigação. Poderia também ser relevante replicar o estudo recorrendo à escala SAAS proposta por [9], cujos resultados apoiam o seu uso como uma medida complementar do desempenho universitário, especialmente em ambientes de investigação [9].

Os resultados deste estudo poderão ser inspiradores de programas acadêmicos que promovam melhores níveis de Autoestima, reforçando o recurso a psicólogos na estrutura educativa; workshops e formação pedagógica aos professores sobre a importância do domínio afetivo e emocional, implementando estratégias para criar um ambiente escolar onde os alunos se sintam seguros, valorizados e confiantes; importância de feedback positivo.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer às Professoras Doutoras Sibila Marques, Miriam Rosa e Elzbieta Bobrowicz-Campos por toda a ajuda e disponibilidade dispensada na realização do presente estudo.

REFERÊNCIAS

- [1] D. Guerreiro-Casanova and S. Polydoro, "Integração ao ensino superior: Relações ao longo do primeiro ano de graduação," *Psicologia (Brasília)*, vol. 1, no. 2, pp. 85–96, 2025.
- [2] T. T. York, C. Gibson, and S. Rankin, "Defining and measuring academic success," *Pract. Assess. Res. Eval.*, vol. 20, no. 5, pp. 1–20, 2015.
- [3] "Health promotion glossary of terms 2021." World Health Organization, 2021.
- [4] "Mental health." World Health Organization, 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>
- [5] F. E. S. Mossini, (2020). *Sucesso acadêmico e bem-estar subjetivo na transição do ensino superior para o mundo do trabalho*. [Tese de doutoramento, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra]. <https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/88839>
- [6] R. Steinmayr, A. Meibner, A. F. Weidinger, and L. Wirthwein, *Academic achievement*. Oxford Bibliographies Online Datasets, 2014, <https://doi.org/10.1093/obo/9780199756810-0108>
- [7] D. George, S. Dixon, E. Stansal, S. L. Gelb, and T. Pheri, "Time diary and questionnaire assessment of factors associated with academic and personal success among university undergraduates," *J. Am. Coll. Health*, vol. 56, no. 6, pp. 706–715, May-Jun 2008.
- [8] M. Woodall, "The effects of self-concept on the academic achievement on elementary school children," *Graduate Research Papers*, no. 3530, 1984.
- [9] M. Stadler, C. J. Kemper, and S. Greiff, "Assessing subjective university success with the Subjective Academic Achievement Scale (SAAS)," *European Educational Researcher*, vol. 4, no. 3, pp. 283–290, 2021.
- [10] W. Wang, J. Li, G. Sun, Z. Cheng, and X. A. Zhang, "Achievement goals and life satisfaction: The mediating role of perception of successful agency and the moderating role of emotion reappraisal," *Psicol. Reflex. Crit.*, vol. 30, no. 1, pp. 25, Dec. 22 2017.
- [11] P. Singh and L. Anthonysamy, "The dichotomization of objective and subjective outcomes measures of academic performance in an online learning environment," *Malaysian Journal of Learning & Instruction*, vol. 20, no. 1, pp. 63–92, 2023.
- [12] M. Rosenberg, "The measurement of self-esteem," in *Society and the adolescent self-image*. Princeton University Press, 1965, pp. 30–38.
- [13] U. Orth and R. W. Robins, "Is High Self-Esteem Beneficial? Revisiting a Classic Question", American Psychological Association, vol. 77, no. 1, pp. 5-17, 2022.
- [14] U. Orth, "The lifespan development of self-esteem," *Annu. Rev. Psychol.*, vol. 69, pp. 607–640, 2018.
- [15] R. F. Baumeister, J. D. Campbell, J. I. Krueger, and K. D. Vohs, "Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles?" *Psychol. Sci. Public Interest*, vol. 4, no. 1, pp. 1–44, May 2003.
- [16] J. L. Kitchin and N. J. Karlin, "The social ecology of academic achievement: Modeling social sources of protection," *Eur. J. Psychol. Educ.*, vol. 39, no. 2, pp. 475–502, 2024.
- [17] J. C. Moneva, M. R. A. Villaro, and M. H. Malbas, "Student Self-Esteem and Parental Involvement in Students Academic Performances," *Int. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 8, no. 2, p. 238, 2020.
- [18] J. Tetzner, M. Becker, and K. Maaz, "Development in multiple areas of life in adolescence," *Int. J. Behav. Dev.*, vol. 41, no. 6, pp. 704–713, 2017.
- [19] E. Afari, G. Ward, and M. S. Khine, "Global Self-Esteem and Self-Efficacy Correlates: Relation of Academic Achievement and Self-Esteem among Emirati Students," *Int. Educ. Stud.*, vol. 5, no. 2, pp. 49–57, 2012.
- [20] A. P. Cardoso, M. Ferreira, J. L. Abrantes, C. Seabra, and C. Costa, "Personal and Pedagogical Interaction Factors as Determinants of Academic Achievement," *Procedia Soc. Behav. Sci.*, vol. 29, pp. 1596–1605, 2011.
- [21] M. Arshad, S. M. I. H. Zaidi, and K. Mahmood, "Self-esteem & academic performance among university students," *J. Educ. Pract.*, vol. 6, no. 5, pp. 156–162, 2015.
- [22] "Social isolation." American Psychological Association, 2018. <https://dictionary.apa.org/social-isolation>
- [23] D. Zavaleta, K. Samuel, and C. Mills, "Social isolation: A conceptual and measurement proposal," *Oxford Poverty and Human Development Initiative*, no. 67, 2014.
- [24] E. Y. Cornwell and L. J. Waite, "Social disconnectedness, perceived isolation, and health among older adults," *J. Health Soc. Behav.*, vol. 50, no. 1, pp. 31–48, Mar. 2009.
- [25] L. C. Hawkley and J. T. Cacioppo, "Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms," *Ann. Behav. Med.*, vol. 40, no. 2, pp. 218–227, Oct. 2010.
- [26] E. Rosenstreich and M. Margalit, "Loneliness, mindfulness, and academic achievements: A moderation effect among first-year college students," *Open Psychol. J.*, vol. 8, no. 1, pp. 138–145, 2015.
- [27] Y. Tu and S. Zhang, "Loneliness and subjective well-being among Chinese undergraduates: The mediating role of self-efficacy," *Social Indicators Research*, vol. 124, no. 3, pp. 963–980, 2014. <https://doi.org/10.1007/s11205-014-0809-1>
- [28] L. A. Jensen-Campbell, R. Adams, D. G. Perry, K. A. Workman, J. Q. Furdella, and S. K. Egan, "Agreeableness, extraversion, and peer relations in early adolescence," *J. Res. Pers.*, vol. 36, no. 3, pp. 224–251, 2002.
- [29] Y. Ti, J. Wei, and Z. Hao, "The longitudinal association between loneliness and self-esteem among Chinese college freshmen," *Pers. Individ. Dif.*, vol. 193, no. 11613, pp. 11613, 2022.
- [30] E. J. Ginter and P. L. Dwinell, "The importance of perceived duration: Loneliness and its relationship to self-esteem and academic performance," *J. Coll. Student Dev.*, vol. 35, no. 6, pp. 456–460, 1994.
- [31] P. Pechorro, J. Marôco, C. Póiares, and R. X. Vieira, "Validação da Escala de Auto-estima de Rosenberg com adolescentes Portugueses em contexto forense e escolar," (Validation of the Rosenberg Self-Esteem Scale with Portuguese adolescents in forensic and school contexts)," *Arq. Med.*, vol. 25, no. 5-6, pp. 174–179, 2011.
- [32] F. Neto, "Psychometric analysis of the short-form UCLA Loneliness Scale (ULS-6) in older adults," *Eur. J. Ageing*, vol. 11, no. 4, pp. 313–319, Mar. 25 2014.
- [33] D. Russell, L. A. Peplau, and C. E. Cutrona, "The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence," *J. Pers. Soc. Psychol.*, vol. 39, no. 3, pp. 472–480, Sep. 1980. DOI: 10.1037/0022-3514.39.3.472
- [34] H. H. Bahar, "The effects of gender, perceived social support and sociometric status on academic success," *Procedia Soc. Behav. Sci.*, vol. 2, no. 2, pp. 3801–3805, 2010.
- [35] N. S. Bhadouria and D. Patel, "The Influence of Self-Esteem, Subjective Well-Being and Teacher Relationship on Academic Success Among UG and PG Students," *Am. J. Psychiatr. Rehabil.*, vol. 28, no. 1, pp. 193–203, 2025.
- [36] J. Cohen, "A Power Primer," in *Methodological Issues and Strategies in Clinical Research*, 4th ed., A. E. Kazdin, Eds. American Psychology Association, 2016, pp. 279–284. <http://dx.doi.org/10.1037/14805-018>
- [37] L. Lencastre, M. P. Guerra, M. S. Lemos and D. C. Pereira, "Adaptação dos alunos do 1º ano das licenciatura da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto," in *Ensino Superior - (In)Sucesso*, J. Tavares and R. Santiago, Eds. Porto Editora, 2000, pp. 73-106.
- [38] M. Bahar, "Student Perception of Academic Achievement Factors at High School," *European Journal of Educational Research*, vol. 5, no. 2, pp. 85–100, 2016.

Ana Paula Ferreira licenciada em Gestão pelo ISEG, terminou posteriormente o MBA com especialização em marketing na Universidade Católica. Concluiu a Licenciatura em Psicologia no ISCTE-IUL em 2025. Participou em diversas formações em Psicoterapia e Psicologia Transpessoal. Atualmente é formadora na área de desenvolvimento pessoal. As suas áreas de interesse são Psicologia Clínica, Psicologia Transpessoal, Neurociências e investigação.

Sofia Araújo concluiu a licenciatura em Psicologia pelo ISCTE-IUL no ano 2024/2025, frequenta atualmente o Mestrado em Ciência Cognitiva na Universidade de Lisboa. As suas áreas de interesse são Neuropsicologia, Neurociências e informática.

Catarina Couto concluiu a licenciatura em Psicologia pelo ISCTE-IUL no ano 2024/2025 e futuramente pretende seguir a área de Psicologia Clínica. Atualmente coordena uma equipa da Associação Humanitária para a Educação e Apoio ao Desenvolvimento (AHEAD) e está a estagiar na associação Raízes. As suas áreas de interesse são Psicologia Clínica, Psicologia Comunitária e a Psicoterapia Dinâmica.

Joana Diegues concluiu a licenciatura em Psicologia pelo ISCTE-IUL em 2025, frequenta atualmente o Mestrado em Psicologia Social e das Organizações na mesma instituição. Trabalha ainda no projeto “Dinâmica Sénior” da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo. As suas áreas de interesse são Psicologia Organizacional e Psicologia dos Recursos Humanos, com foco em liderança, gestão de equipas e inclusão.

Mafalda Cardoso atualmente encontra-se no 3º ano da licenciatura em Psicologia no ISCTE-IUL. As suas áreas de interesse são Psicologia Organizacional e Psicologia Clínica.